

**THE ROLE OF MODERN EXCAVATORS ECG-20K IN INTENSIFYING
MINING OPERATIONS AT THE "YOSHLIK-1" OPEN-PIT MINE OF
ALMALYK MMC AS PART OF THE DEPOSIT DEVELOPMENT
PROJECT**

Akmal Bekmurodovich Pardayev

Branch of the Almalyk State Technical University

named after Islam Karimov

akmalpardayev5757@gmail.com

Annotation: This article examines the role of modern excavators of the EKG-20K type, which are used in mining and loading operations to accelerate the extraction and loading of overburden and fragmented rock in stratified and ore deposits, as well as to create a safe working area.

Keywords: bucket, excavator, rock, cutting element, durability, material, extraction, loading.

**РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ЭКСКАВАТОРОВ ЭКГ-20К В
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ НА КАРЬЕРЕ «ЁШЛИК-1»
АО АГМК В РАМКАХ ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ.**

Пардаев Акмал Бекмуродович

Филиал Алмалыкского государственного технического
университета имени Ислама Каримова.

akmalpardayev5757@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассмотрена роль современных экскаваторов типа ЭКГ-20К, которые применяются при добыче и погрузке с целью ускорения добычи и погрузки вскрышных и рыхленных горных пород в пластовых и рудных месторождениях, а также для создания безопасной

рабочей зоны.

Ключевые слова: ковш, экскаватор, горная порода, режущий элемент, долговечность, материал, выемка, погрузка.

**OKMK AJ “YOSHLIK -1” KONINI O‘ZLASHTIRISH LOYIHASI
ASOSIDA , ZAMONAVIY EKG-20K EKSKAVATORLARINING
KONDAGI ISHLARNI JADALLASHTIRISHDAGI O‘RNI.**

Pardayev Akmal Bekmurodovich

Islom Karimov nomidagi

Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filali.

[*akmalpardayev5757@gmail.com*](mailto:akmalpardayev5757@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqola qatlamli konlarda hamda ruda konlarida qoplama tog' jinslarini va yumshatilgan jinslarni qazib olish va yuklash ishlarini jadallashtirish shu bilan birga xavfsiz ish maydonini tashkil etish maqsadida qazib yuklashda qo'llaniladigan zamonaviy EKG-20K tipidagi ekskavatorlarning kondagi ishlarni jadallashtirishdagi o'rniga qaratilgan.

Kalit so'zlar: cho'mich, ekskavator, tog' jinsi, kesuvchi element, chidamlilik, material, qazish, yuklash.

KIRISH

Ekskavatorlar - kon jinslarini kovlab olib ag'darmaga to'kish yoki transport vositasiga yuklash uchun mo'ljallangan yer kovlaydigan mashinalardir.

Barcha ekskavatorlar ikki guruhga ajratiladi: bir cho'michli uzlukli va ko'p cho'michli uzluksiz ish jarayonli.

Bir cho'michli ekskavatorlar kam jiplashgan yumshoq jinslarni qazib oladi yoki yumshatilgan qattiq jinslarni qamrab yig'ib oladi va o'z navbatida ma'lum masofaga siljitadi, siljitish vaqtida qamrash yoki qazib olish to'xtaydi; ko'p

cho‘michli ekskavatorlarda esa bu jarayonlar bir vaqtning o‘zida bajariladi.

Har qanday bir cho‘michli yoki ko‘p cho‘michli ekskavator quyidagi asosiy qismlardan tashkil topadi: ish bajaruvchi, mexanik, yurish va kuch berish uskunalari, boshqarish mexanizmlari, rama bilan platforma, ustki qurilmalar va kuzov.

Umumiy holda ekskavatorlar quyidagi belgilari bo‘yicha sinflarga ajratiladi:

- bajaradiganishi turi va ishga belgilanishiga ko‘ra;
- cho‘michi hajmi (V, m^3 - bir cho‘michli ekskavatorlar uchun) yoki nazariy unumdorligi ($Q, m^3/tonna$ – ko‘p cho‘michli ekskavatorlar uchun) bo‘yicha;
- ishbajaruvchi, yurish va kuch berish uskunalari turi bo‘yicha.

Ekskavator ish sikli ketma-ket bajariladigan quyidagi jarayonlardan tashkil topgandir:

- kon jinsini qazish va cho‘michni to‘ldirish (qamrash);
- cho‘michni zaboydan ko‘tarish;
- cho‘michni yuk to‘kish joyiga burish;
- cho‘michdagi yukni transport vositasiga yoki ag‘darmaga bo‘shatish;
- zaboyga burilish;
- navbatdagi qazish jarayonini boshlash uchun cho‘michni zaboyga tushirish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

“Olmaliq KMK” AJ tomonidan bugungi kunga kelib umumiy qiymati 5340,4 mln dollarlik 4 ta loyiha yuqori sur‘atlarda amalga oshirilmoqda. 2017-yilda start berilgan “Yoshlik I” konini o‘zlashtirish loyihasining birinchi bosqichi ana shu loyihalar ichida eng salmoqlisi hisoblanadi. Mazkur loyiha doirasida yilning birinchi yarmida 446,2 mln dollarlik investitsiyalar o‘zlashtirilishiga muvaffaq bo‘lindi.

Yangi olib kelingan EKG-20K ekskavatori og‘irligi 725 tonna. Qismlarga bo‘lib tashlansa 35ta vagonga joylashadi. Kovlash balandligi 17 metr, kovlash radiusi esa 22,6 metrni tashkil etadi. Tushirish balandligi 10,5 metr, tushirish

radiusi esa 19,5 metr, kovsh sig‘imi esa 20 metr kubni tashkil etadi. Linkoln moylash tizimi bilan jihozlangan. Mashinist kabinasi esa to‘liq kuzatuv kameralari, maishiy texnika vositalari bilan jihozlangan. Balandligi 19,2 metr, eni 10,6 metr. Ayni kunlarda mazkur ekskavator dan yana 4 dona Olmaliq kon-metallurgiya kombinatiga keltirilgan.

Hozirgi paytda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati tomonidan “Yoshlik-1 konini o‘zlashtirish” investitsiyaviy loyihasi jadal sur‘atlarda amalga oshirilmoqda. Megaloyiha sifatida e’tirof etilayotgan mazkur konda ekskavatorlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu kon texnikalari yordamida kon ustki qatlami hamda ma’danlar qazib olinadi. Loyiha doirasida ayni paytda konda 33 dona EKG-10(2ta), EKG-15M(15 dona), EKG-20KM(1dona), EKG-20K(15) rusumli ekskavatorlar va 23 dona SBSH-250 MN rusumli burg‘ulash uskunalaridan foydalanilmoqda.

2022-yilning oxirida hamda joriy yilning boshida loyiha doirasida bosqichma-bosqich yana 4 dona EKG-20K rusumli ekskavatorlar keltirila boshlandi. Ushbu ekskavatorlarni yig'ish ishlariga Ixtisoslashtirilgan ta'mirlash ishlari boshqarmasining 8-sonli texnologik qurilmalarni yig'ish va montaj qilish uchastkasi safarbar etilgan.

1 ta ekskavatorning yig'ish ishlariga jami bo'lib 50 sutka ketadi. 35 sutkada mexanik qismlari yig'ilsa 15 sutkada elektromontaj ishlari bajariladi. Gigant ekskavatorning yig'ish ishlariga Qalmoqqir kon boshqarmasining 125 tonnalik temiryo'l krani ham jalb etilgan.2017-yildan buyon ushbu uchastka tomonidan 33 ta ekskavator yig'ilgan, undan 2 dona 10 m kublik, 16 tasi 15 m kublik, 13 tasi esa 20 m kublik ekskavatorlardir.

Qolaversa, uchastka tomonidan Texnologik transport boshqarmasiga yuk ko'tarish quvvati 220 tonna bo'lgan 29 dona BelAZ avtogigantlarining kuzov qismi ham yig'ib berilgan. Hozirda ushbu avtogigantlar "Yoshlik-1" konida yuk tashimoqda.

Uchastka tomonidan yig'ilayotgan ekskavatorlar kondagi ishlarning jadal sur'atlarda olib borilishini ta'minlashi shubhasiz.

Takidlash joizki: "Yoshlik-1 konini o'zlashtirish" megaloyihasi 3 bosqichda amalga oshiriladi. Loyihaning I bosqichida (2017-2024 yy.) yiliga 65,0 mln tonna ma'dan qazib olinadigan kon, 60,0 mln tonna ma'danni qayta ishlovchi 3-Mis boyitish fabrikasi va fabrika infratuzilmasi hamda 650 megavatt quvvatli tashqi elektr ta'minoti quriladi. Ikkinchi bosqichda, ya'ni 2024-2028 yillarda 400 ming tonna mis katodi, 40 tonna oltin va 270 tonna kumush ishlab chiqarilishiga erishiladi. Uchinchi bosqichda 2030-yilga kelib 500 ming tonna mis katodi, 50 tonna oltin va 300 tonna kumush ishlab chiqarilishiga erishiladi. Shunisi ahamiyatliki, loyiha birinchi bosqichdayoq sarflangan mablag'larni to'liq oqlaydi.

XULOSA

Ayni damda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati "Yoshlik -1" konini

o‘zlashtirish loyihasi asosida, zamonaviy EKG-20K ekskavatorlarining kondagi ishlarni jadallashtirishdagi o‘rni salmoqli bo‘lib qazish, yuklash jarayonini asosiy katta qismi shu ekskavator yordamida amalga oshirilmoqda. Bu esa kondagi rejalashtirilgan yillik unumdorlik darajasini sezilarli darajada oshishiga hissa qo‘shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Подэрни, Р. Ю. (2001). Горные машины и комплексы для открытых работ: учебное пособие. 4-е изд. М.: МГГУ.
2. Анистратов, К. Ю. (2011). Мировые тенденции развития структуры парка карьерной техники. *Горная промышленность*, (6), 22-26.
3. Matkasimova, S. S. Q., & Usmanaliyeva, I. A. Q. (2021). Karyer ekskavatorlarining filtrokompensatsiya uskunalı tiristorlı dvigatel rostlash qurilmasidan foydalanish istiqbollari. *Science and Education*, 2(6), 263-268.
4. Маткасимова, Ш. Ш. К., Эшонкулов, К. Э. У., Тогаев, А. С. У., & Пардаев, А. Б. (2022). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ СКВАЖИН ТРЕХШАРОШЕЧНЫМИ ДОЛОТАМИ В УСЛОВИЯХ РАЗРЕЗА «АНГРЕНСКИЙ». Вестник науки и образования, (10-1 (130)), 38-45.
5. Pardayev, A. B., O‘G‘Li, A. S. D., & Eshonqulov, K. E. O. G. L. (2023). KONCHILIK MASHINALARINI ISHLASH UNUMDORLIGINI OSHIRISH CHORA TADBIRLARI. *Academic research in educational sciences*, 4(5), 405-409.
6. <http://www.gormash-s.ru/Catalogue/Excavator/EKG-20K.html>